

**SHOLI (ORYZA SATIVA L.) O‘SIMLIGINING O‘SISHI VA
HOSILDORLIGIGA TURLI O‘G‘ITLARNING TA’SIRI**

**THE EFFECT OF DIFFERENT FERTILIZERS ON THE GROWTH
AND YIELD OF RICE (ORYZA SATIVA L.)**

Aminova M.M.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Annotatsiya. Ushbu maqolada sholi (*Oryza sativa* L.) o‘simligining o‘shish jarayonlari, rivojlanish bosqichlari va hosildorlik ko‘rsatkichlariga organik hamda mineral o‘g‘itlarning ta’siri ilmiy asosda o‘rganilgan. Tadqiqotda turli xil o‘g‘it me’yorlari va ularning qo‘llanish muddatlari tahlil qilinib, sholi yetishtirishda hosildorlikni oshirishning samarali usullari yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Sholi, organik o‘g‘itlar, mineral o‘g‘itlar, o‘shish, rivojlanish, hosildorlik.

Abstract. This article scientifically studies the effects of organic and mineral fertilizers on the growth processes, development stages and yield indicators of rice (*Oryza sativa* L.). The study analyzes various fertilizer rates and their application periods, and highlights effective methods for increasing yield in rice cultivation.

Keywords. Rice, organic fertilizers, mineral fertilizers, growth, development, yield.

Kirish. Hozirgi vaqtda respublikamizning 7 ta hududidagi 43.4 ming gektar yer maydonlarida 35 ta sholichilik klasteri (Qoraqalpog‘iston Respublikasida 6 ta, Xorazmda 14 ta Andijonda 9 ta, Sirdaryo va Farg‘onada 2 tadan, Namanganda va Toshkentda 1 tadan) tashkil etilgan bo‘lib, ularning suvga bo‘lgan talabi katta [1]. Mamlakatimizda sholi hozirgacha sug‘oriladigan yerlarda ekilib, qurg‘oqchilik sharoitlarida ham talab qilinadigan agrotexnologiyalarni o‘z vaqtida qo‘llashga rioya qilinsa, undan yuqori hosil olish mumkinligi amaliyotda o‘z isbotini topgan. Sholini o‘g‘itlash yuqori hosil olishning asosi bo‘lib, oziq moddalardan azot, fosfor, kaliyga talabchan ekin hisoblanadi. O‘g‘itlar mahalliy (go‘ng) va mineral o‘g‘itlar, tuproq

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

tahlili asosida, o‘suv davrining turli bosqichlarida (ekish oldidan, tuplashish, boshqalash) bo‘lib beriladi.

Sholi (*Oryza sativa* L.) – azotli o‘g‘itlarga, ayniqsa, ammoniy shaklidagi azotga, jumladan, ammoniy xlorid, shuningdek, mochevina, kalsiy sianamid kabi amid shaklidagi o‘g‘itlarga talabchan o‘simlik. Chunki, bular tuproqda o‘zgarib, ammoniy azotga aylanadi. Fosforli o‘g‘itlar solish miqdori ular tarkibidagi o‘simliklarga oson singadigan holatdagi fosfor miqdoriga qarab, gektariga 60-90 kg dan 120-150 kg gacha belgilanadi. Azotli o‘g‘itlar fosforning oson o‘zlashadigan holatga o‘tishiga imkon beradi. Shuning uchun ham fosforli o‘g‘itlar 1:1, 1:0,7 nisbatda solinadi. Sholiga kaliyli o‘g‘itlardan, odatda kaliy xlorid (tarkibida 52-60% K_2O bo‘lgan, kaliy sulfat 30-40% tuz bo‘lgan) qo‘llaniladi. Eskidan haydalib kelinayotgan o‘tloq tuproqli yerlarning har gektariga 180 kg azot, 120 kg fosfor solinadi. O‘t poyalarning har gektariga 90-100 kg azot, 120-140 kg fosfor, ag‘darib haydalgan o‘t poyalarga 120-150 kg azot va 110-130 kg fosfor solish tavsiya qilinadi. Ikkinchi va uchinchi yili gektariga 90-120 kg dan kaliy ham qo‘llaniladi [2]. O‘g‘itlar o‘simlikning eng ko‘p oziqa talab qiladigan davrlarida ya‘ni ko‘chat ekilgandan keyin, tuplashish va to‘pgul chiqarish davrlarida bo‘lib-bo‘lib beriladi.

Hindistonda V.P.Singh va R.K.Maiti tomonidan sholi (*Oryza sativa* L.) o‘simligining o‘sishiga ta‘sir qiluvchi omillar o‘rganilgan. Unga ko‘ra, sholining o‘sishi va rivojlanishiga yuqori hamda past haroratning ta‘siri, urug‘larning unuvchanligiga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar, sholi yetishtiriladigan hududlarida sho‘rlanish muammolari, sho‘rlanishning sholi o‘suv bosqichiga ta‘siri va meliorativ chora-tadbirlar tadqiq qilingan. Shuningdek, sholi o‘simligining o‘sishida sho‘rlanish ta‘sirini kamaytirish uchun meliorativ chora-tadbirlar va sho‘rlanishga chidamlilik ko‘rsatkichlari o‘rganilgan. Bundan tashqari allelopatiya, begona o‘tlar, metanogenez, og‘ir metallar va mikroelementlar kabi omillar sholi unumdorligiga ta‘siri haqida ma‘lumotlar keltirilgan [7].

M.Siavoshi va boshqalar tomonidan organik o‘g‘itlarning sholi (*Oryza sativa* L.) o‘simligining o‘sishi va hosildorlik komponentlariga ta‘siri o‘rganilgan. Unga ko‘ra, tadqiqotda tovuq go‘ngi, sigir go‘ngi va sholi 1:1:0,5 nisbatda aralashtirib qo‘llanilgan. Organik moddalarni 5 xil miqdori (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 va 2,5 t/ga) berilgan va noorganik o‘g‘itlar bilan aralashtirilgan (N-50, P-25, K-25 kg/ga va N-100, P-50, K-50 kg/ga) miqdori qo‘llanilgan. Kimyoviy o‘g‘itlar bilan organik o‘g‘itlarning optimal miqdori

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

qo‘llanilganda hosildorlik yuqori bo‘lgan. [5]. Organik o‘g‘itlar o‘simliklarning o‘sishi, rivojlanishiga, boshoqlar soni va uzunligiga, quruq modda miqdoriga, urug‘ og‘irligiga hamda tuproq ko‘rsatkichlariga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Nepalda J.Shrestha va boshqalar tomonidan sholi (*Oryza sativa* L.) o‘simligining o‘sishi va hosildorligiga turli o‘g‘itlarning ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqotga ko‘ra, azotli, fosforli va kaliyli o‘g‘itlarning sholi o‘simligining o‘sishi, rivojlanishi hamda hosildorligiga ta’siri tadqiq qilingan. Shuningdek, o‘g‘itlarni o‘simlik tomonidan ozuqa moddalarning o‘zlashtirilishiga ta’siri, rux va oltingugurt kabi mikroelementlardan foydalanish orqali o‘simlikning tuproq tarkibidagi azot, fosfor va kaliyni o‘zlashtirishi yaxshilanishi ta’kidlangan [3].

Yaponiyada K. Moe va boshqalar tomonidan organik va azotli, fosforli, kaliyli o‘g‘itlar sholi (*Oryza sativa* L.) o‘simligining o‘sishiga, quruq moddalarga va hosilga ta’siri o‘rganilgan. Unga ko‘ra, azotli o‘g‘itlar qo‘llanilmagan, 50% kimyoviy o‘g‘it, 100% kimyoviy o‘g‘it, 50% kimyoviy o‘g‘it bilan 50% parranda go‘ngi (PM), 50% kimyoviy o‘g‘it bilan 50% qoramol go‘ngi (CM) va 50% kimyoviy o‘g‘it bilan 50% kompost (CP) qo‘llanilgan. Tadqiqotda 50% kimyoviy o‘g‘it hamda 50% kimyoviy o‘g‘it bilan 50% parranda go‘ngi (PM) qo‘llanilganda sholining hosildorligi 8,69% va 9,70%, quruq moddalarni miqdori 4,76% ga oshgan. 100% kimyoviy o‘g‘it qo‘llanilganda sholining hosildorligi 5,27% ga oshgan, 50% kimyoviy o‘g‘it bilan 50% qoramol go‘ngi (CM) va 50% kimyoviy o‘g‘it bilan 50% kompost (CP) qo‘llanilganda 100% kimyoviy o‘g‘it qo‘llanilganga nisbatan yuqori rentabellikga ega bo‘lgan [4].

Eronda S. Yosef Tabar tomonidan azotli va fosforli o‘g‘itlarning sholi o‘sishi va hosildorligiga ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqotga ko‘ra, azotli o‘g‘itlarni 50 kg\ga, 100 kg\ga, 150 kg\ga miqdorda, fosforli o‘g‘itlarni 0 kg\ga, 30 kg\ga, 60 kg\ga, 90 kg\ga miqdorda qo‘llanilgan. Unga ko‘ra, sholi o‘simligining o‘sishi va hosildorligi azotli o‘g‘itlar 150 kg\ga, fosforli o‘g‘itlar 90 kg\ga qo‘llanilganda yuqori bo‘lgan [6].

Xulosa. Sholi (*Oryza sativa* L.) o‘simligining o‘sishi, rivojlanishi, hosildorligi, boshqaning sifati, urug‘ og‘irligi va boshqa xususiyatlari tuproq tarkibidagi organik va mineral o‘g‘itlar bilan bog‘liq. Sholi yetishtirishda mineral o‘g‘itlarni organik o‘g‘itlar bilan qisman almashtirish, tuproq tahlili natijalariga asoslangan aniq me’yorlarni qo‘llash, bioo‘g‘itlardan foydalanish hamda o‘g‘itlarni qo‘llash muddatlari va usullariga qat’iy rioya qilish orqali yuqori, barqaror hosil olish bilan birga tuproq unumdorligini uzoq muddat saqlash mumkin.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. G.RAKHIMOV. Sholi yetishtirishning zamonaviy agrotexnologiyasi. 2021.
2. H.N.Atabayeva, J.B.Xudayqulov. O‘simlikshunoslik. Toshkent. 2020. 298 bet.
3. J.Shrestha, K.Kumari. K.Timsina. “Effects of different fertilizers on growth and productivity of rice (*Oryza sativa* L.): a review”. International Journal of Global Science Research. Vol. 7, Issue 1, April 2020, pp. 1291-1301 DOI: 10.26540/ijgsr.v7.i1.2020.151.
4. K.Moe, A.Z.Htwe, T.Phong Thu, Y.Kajihara and T.Yamakawa. “Effects on NPK Status, Growth, Dry Matter and Yield of Rice (*Oryza sativa* L.) by Organic Fertilizers Applied in Field Condition”. Agriculture 2019, 9, 109; doi:10.3390/agriculture9050109.
5. M. Siavoshi, A. Nasiri and Sh. L. Laware. “Effect of Organic Fertilizer on Growth and Yield Components in Rice (*Oryza sativa* L.)”. Journal of Agricultural Science Vol. 3, No. 3; September 2011. doi:10.5539/jas.v3n3p217.
6. S. Yosef Tabar. “Effect of Nitrogen and Phosphorus Fertilizer on Growth and Yield Rice (*Oryza Sativa* L)”. International journal of Agronomy and Plant Production. Vol., 3 (12), 579-584, 2012.
7. V.P.Singh and R.K.Maiti “A review on factors affecting crop growth in rice (*Oryza sativa* L.)”. Fmg. & Mngmt. 1 (2): 101-114 (2016).